

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DiPIC

Dipartimento di Diritto Pubblico
Internazionale e Comunitario

Position paper UNIPD (Bernardo Cortese: DiPIC + Centro Levi Cases)

su

Consultazione sulla revisione delle linee guida sugli aiuti per il sistema ETS (sistema di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra)

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html

Inquadramento del tema: il rischio di carbon leakage

Il “Factsheet” dei documenti di consultazione (https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/factsheet_ets_stateaid_en.pdf)

sottolinea che il sistema ETS ha creato due tipi di costi per le imprese europee.

Da un lato il **costo delle autorizzazioni** corrispondenti alle loro emissioni (**costi diretti**)

Dall’altro lato, il **passing on** degli aumentati costi elettrici da parte dei produttori di elettricità (**costi indiretti**)

Il fenomeno del **carbon leakage** si manifesta quando, per evitare questi costi, le imprese muovono la loro produzione verso ambiti territoriali in cui non si impongono tali costi aggiuntivi, o quando comunque il mercato sostituisce a prodotti in cui è presente il sovrapprezzo ETS dei prodotti provenienti da Paesi terzi che non contemplano un sistema (e dei costi) analoghi.

Le strade per il contrasto al rischio di carbon leakage (diritto UE)

La strada per contrastare un tale rischio può essere triplice: un intervento sul bilancio dell’Unione (che presuppone una base giuridica di autorizzazione della spesa per il momento assente); interventi sui bilanci statali obbligatori per il diritto UE ed armonizzati da questo (via che presuppone, anch’essa, un intervento legislativo appoggiato da una maggioranza di Stati membri sufficiente per determinarne l’approvazione in Consiglio, oltre che l’appoggio, di per sé scontato, della maggioranza in Parlamento); infine, l’intervento minimo è quello di prendere atto che gli Stati agiranno in ordine sparso, ma sotto il controllo della Commissione, in quanto misure di sostegno in tale ambito saranno, in linea di principio, aiuti di Stato ex art. 107 TFUE.

Quest’ultima, in mancanza di più significativa ambizione nella maggioranza degli Stati membri, è la strada che si è adottata con le modifiche introdotte nel 2018 alla direttiva n. 87 del 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Al considerando 13 della direttiva 2018/410, si legge che

“Sarebbe auspicabile che gli Stati membri indennizzassero parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, compresi, tra l’altro, quelli relativi al consumo degli impianti stessi di energia elettrica prodotta attraverso la combustione dei gas di scarico. Cercando di utilizzare non più del 25 % dei proventi della vendita all’asta delle quote per la compensazione dei costi indiretti, è probabile che gli Stati membri agevolino il conseguimento degli obiettivi dell’EU ETS e preservino l’integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza.”

Di conseguenza è modificato l'art. 10bis, par. 6 della direttiva 2003/87/CE, prevedendo, per quanto qui più interessa, che

“Gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie conformemente al secondo e quarto comma a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. Qualora l'ammontare dedicato a misure finanziarie superi il 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote, lo Stato membro interessato espone i motivi che giustificano il superamento di tale ammontare.” Ove superino quella quota, gli SM sono tenuti unicamente a pubblicare una relazione. La stessa Commissione è tenuta a presentare una relazione in materia.

La strada degli aiuti di Stato è dunque in qualche misura predisposta dalla direttiva.

Ciò non significa che la Commissione non abbia margine nella valutazione della compatibilità di quegli aiuti con il mercato interno. A questa rimane infatti la valutazione del se le “misure finanziarie” contemplate dall'art 10 bis della direttiva, “siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato”

Le linee guida su aiuti ETS e la loro revisione – obiettivi della consultazione

E' in quest'ambito che si inseriscono le linee guida, alla cui revisione lavora ora la Commissione.

Obiettivi della consultazione: stabilire

- “whether the draft Guidelines are well designed to address the risk of carbon leakage due to indirect emission costs (notably as regards the eligible sectors for compensation), while preserving the incentive of the ETS for a cost-effective decarbonisation of the economy and minimising competition distortions in the internal market”

Essenzialmente, si tratta di trovare un equilibrio tra una serie di esigenze potenzialmente contrastanti, come

- Contrasto al carbon leakage
- Evitare il rischio di sovracompensazione
- Necessità di indurre una decarbonizzazione efficiente

Sullo sfondo, al di là delle parole, resta il problema più grosso: **la distorsione del mercato interno**. Infatti, nonostante l'auspicio della direttiva ETS, solo un numero limitato di Stati membri ha messo in atto misure di sostegno come quelle di cui si tratta.

Tra questi Stati membri non rientra l'Italia. E non è un caso, se si considerano le limitazioni di bilancio complessive cui il nostro Paese deve fare fronte, e la necessità di operare delle scelte nella gestione delle entrate determinate dal sistema di aste ETS.

Detto questo, le modifiche principali che le nuove draft guidelines introdurrebbero rispetto alle linee guida del 2012 sono

- Riduzione dei settori riconosciuti a rischio di delocalizzazione (da quattordici a otto):
 - Confezione di vestiario in pelle
 - Produzione di alluminio
 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
 - Produzione di zinco, piombo e stagno
 - Fabbricazione di pasta-carta
 - Fabbricazione di carta e di cartone
 - Siderurgia
 - Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio.

- Non più considerati:
 - fabbricazione di prodotti chimici di base organici;
 - fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
 - fabbricazione di concimi;
 - estrazione di minerali di ferro;
 - estrazione di minerali per l'industria chimica;
 - produzione di rame.

- Riduzione della proporzione della compensazione ammissibile, che passa dall'85% al 75% dei costi sostenuti per le emissioni indirette. Tuttavia, gli SM possono fissare dei tetti diversi (non ancora definiti nel limite massimo dalle draft guidelines) costruiti in relazione al valore aggiunto dell'impresa.

- Inoltre, la Commissione intende escludere la compensazione per le tecnologie non efficienti, attraverso la previsione di un parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica (punti 26 e 27 delle draft guidelines)

Come valutare le draft guidelines? Metodologie possibili (qui ed ora)

Una prima metodologia consiste nel mettere in luce **l'inadeguatezza in concreto della riforma delle linee guida**.

Si tratta di segnalare che, nonostante la direttiva del 2008 contempli in linea di massima l'approccio minimalista, la Commissione dovrebbe adottare una stretta significativa nella ammissibilità degli aiuti. Il ragionamento giuridico si basa sulla inaccettabilità della distorsione del mercato interno che le linee guida troppo generose, come le attuali o quelle progettate, comportano.

Contestualmente, a valle di tale distorsione, si tratta di manifestare il rischio che il carbon leakage avvenga comunque, da tutti i Paesi in cui non sono disponibili abbastanza risorse per contrastarlo. Con il risultato che gli aiuti, nei singoli Stati membri in cui sono adottati, sono inadeguati a raggiungere il risultato (che va valutato complessivamente in relazione all'Unione, non in relazione al singolo Stato).

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DiPIC

Dipartimento di Diritto Pubblico
Internazionale e Comunitario

Una seconda metodologia (in realtà utile anche alla completezza dell'analisi condotta in base alla prima), consiste nel **valutare in relazione ai diversi settori ammissibili / non più ammissibili, l'adeguatezza anche solo teorica delle linee guida**, in relazione alle caratteristiche dell'industria italiana nei settori considerati (vale a dire: anche se il governo dovesse trovare risorse sufficienti per attivare misure di aiuto in materia, ora anche l'Italia si è dotata del veicolo normativo necessario per farlo: il fondo previsto dall'art. 13 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 come modificato dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, e se risultassero superabili i dubbi di inutilizzabilità di quelle risorse, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020).

Prospettive per una risposta alla consultazione che coinvolga il Centro Levi Cases

Una risposta alla consultazione, sulla falsariga di quanto ora descritto, sarà senz'altro presentata da parte del sottoscritto, membro del Centro e responsabile presso il DiPIC del progetto Osservatorio europeo sugli aiuti di Stato, indicando la doppia appartenenza.

Sarebbe peraltro utile, per una maggiore efficacia della presa di posizione, oltre che per la visibilità del Centro Levi Cases, una risposta che risultasse rinforzata dalle capacità di analisi dei membri del Centro.

Come le singole componenti del Centro Levi Cases possano contribuire a queste analisi, è lasciato alla valutazione delle singole e dei singoli.

Il termine per la consultazione è il 10 marzo.

Padova, 25 febbraio

mail to: Bernardo Cortese
bernardo.cortese@unipd.it